

ANÁLISE DE INVENTARIO EM UM OPERADOR LOGÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO: ESTUDO DE CASO

Gabriel Gonçalves Bastos¹, Letícia Lopes², Letícia Cristina Cubas³, José Martino⁴

¹ Fatec Guarulho, Rua Cristobal Claudio Elilo, 88 - Parque CECAP, Guarulhos SP, Brasil, gabriel.bastos13@hotmail.com.

² Fatec Guarulho, Rua Cristobal Claudio Elilo, 88 - Parque CECAP, Guarulhos SP, Brasil, lopes.leleticia@gmail.com

³ Fatec Guarulho, Rua Cristobal Claudio Elilo, 88 - Parque CECAP, Guarulhos SP, Brasil, leticia.cubas@hotmail.com

⁴ Fatec Guarulho, Rua Cristobal Claudio Elilo, 88 - Parque CECAP, Guarulhos SP, Brasil, jose.martino@fatec.sp.gov.br

RESUMO: A Gestão de Estoque é um fator primordial na logística, podendo tanto colocar o gestor em uma posição de vantagem em meio ao mercado competitivo, quanto tirar a operação de funcionamento por inviabilidade econômica ou estratégica. Visando aumentar o nível de excelência e qualidade dentro de seu cenário atual, é necessário melhorar continuamente os processos até que se alcance a perfeição. Visto a importância que se tem o estoque de uma empresa, é necessário o controle absoluto sobre o seu patrimônio, e gerenciá-lo com perfeição é essencial. Este trabalho realizado em um Centro de Distribuição de uma multinacional localizada em Guarulho, através de um estudo decas, analisa os esforços para se alcançar o máximo coeficiente de acuracidade de estoque possível e os impactos da contagem cíclica nos resultados ao longo de aproximadamente nove meses. A observação dos resultados e análise dos gargalos possibilitaram a empresa atingir um novo patamar em relação a gestão de seus estoques.

Palavras-chave: *Inventário; contagem cíclica; gestão de estoque; acuracidade.*

ABSTRACT. Inventory Management is a key factor in logistics, which can either put the manager in an advantageous position in the midst of the competitive market or detract from the operation because of economic or strategic unfeasibility. In order to increase the level of excellence and quality within its current scenario, it is necessary to continuously improve processes until perfection is achieved. Given the importance of a company's stock, absolute control over its equity is necessary, and managing it perfectly is essential. This work carried out and a Distribution Center of a multinational located in Guarulhos, observes through a case study the efforts to reach the maximum coefficient of possible inventory accuracy and the impacts of cyclical counting on results over approximately nine months. The observation of the results and analysis of the bottlenecks allowed the company to reach the highest level of excellence.

Keywords. *Inventory; cyclic counting; inventory management; accuracy.*

1. INTRODUÇÃO

1.1 GESTÃO DE ESTOQUE

A Gestão de Estoque é um fator primordial na logística, podendo tanto colocar o gestor em uma posição de vantagem em meio ao mercado competitivo, quanto tira a operação de funcionamento por inviabilidade econômica ou estratégica. É de extrema importância para qualquer equipe gerir com eficiência e planejar com cuidado o seu setor de armazenagem. Em meio a um mercado dinâmico e

competitivo deve-se analisar com cautela e definir a melhor estratégia, seja por políticas de estoque por antecipação ou de postergação. A definição do modelo mais adequado para a operação pode trazer benefícios essenciais como o poder de barganha de fornecedores e clientes, podem extrair o superlucro de cada operação e não ficar sem poder de reação frente a demandas extraordinárias e cenários de instabilidade.

O estoque é um ponto em que a empresa deve atentar-se com muita cautela, pois deve-se evitar que o ativo da empresa fique parado, em vista de que o custo da armazenagem é fixo. Isso significa que independente do espaço a ser ocupado, cada metro quadrado sera cobrado. De acordo com Lima (2006), a manutenção do estoque na cadeia de suprimento representa 3,90% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro e de acordo com Ballou (2010) o dinheiro movimentado destinado diretamente aos estoques dos EUA, representa 12% de seu PIB.

Quando se trata de estoques, a empresa não tem somente prejuízos mensuráveis na folha de custos, mas também em sua relação direta com o cliente, seja por interromper uma operação por insuficiência no estoque, ou por sofrer atrasos na conclusão da operação por necessidade de movimentações extras devido à baixa acuracidade do estoque. A perda de um cliente em potencial pode ser um fator decisivo na sua representatividade no mercado, onde erros podem fechar as portas de empresas repentinamente (Garcia, 2014).

Para dar início a qualquer operação é necessário saber a sua localização, e quanto se tem disponível de cada item para movimentação imediata. É necessário disponibilizar o material que está teoricamente relacionado em alguma lista ou sistema, e encontrar a quantia requisitada para o início da operação de acordo com a quantidade disponível teórica. (Drohomeretski e Favaretto 2009).

Para organizar estrategicamente o estoque, e tomar as decisões mais coesas necessita-se saber quais são os itens mais importantes no estoque, definir os produtos que exigem maior atenção, e definir parâmetros e prioridades para grupos de itens, um método muito eficaz é a análise de pareto, também conhecida com curva ABC. Este método é de grande valia para organizar estrategicamente a posição dos itens conforme o seu grau de importância, e analisar o nível de importância nas tomadas de decisões.

1.2 CURVA ABC

Para controlar o estoque com eficiência as empresas utilizam-se do sistema de separação ABC, onde o grupo A representa grande parte do ativo da empresa, o grupo B representa os itens de média movimentação, e o grupo C representa os itens de baixo valor e movimentação. A classificação de materiais no sistema ABC consiste em classificar os itens do estoque segundo a sua importância relativa, ou seja é possível manter em estoque itens de baixo custo, pois seu valor não é significativo no montante, enquanto itens de alto valor não se mostram viáveis para alta estocagem (Peinado e Graeml, 2007). Com base nesses conceitos, entende-se que o controle de estoque do grupo A deve ser feito de forma mais rígida, já que representa financeiramente grande parte do valor do estoque, diferente dos itens encontrados na categoria C, por exemplo. Não existe regra para a quantidade de grupos a serem criados, ou a proporção em que devam existir.

Após definir os parâmetros e prioridades de cada item, e organizar o estoque conforme a curva ABC, é necessário de ter certeza que cada item será mantido no seu lugar definido, e que tanto a organização esteja como o estipulado, quanto a quantidade de itens que constam no sistema estejam realmente no

estoque físico. Para a curva ABC funcionar com eficácia, é necessário a exatidão nos números, e para controlar a acurácia do estoque são realizados inventários para conferência, controle e para otimização do estoque.

1.3 INVENTARIO

Para uma empresa não ser surpreendida no meio de uma operação, ou alguma demanda inesperada, e ter uma rápida tomada de decisão, é necessário que os itens do estoque estejam atualizados e que correspondam fisicamente com a quantidade listada no sistema. Para isto é necessária a verificação de seu estoque por meio de auditorias, que demonstram em números o nível de acuracidade (precisão dos dados teóricos/sistemicos em relação ao material físico) do estoque.

De acordo com Destro (2014), todas as empresas no encerramento de seu ano fiscal, são obrigadas a confrontar os dados de seu estoque teórico/sistêmico com seu estoque físico com o objetivo de verificar o nível de acuracidade de seu inventário. Uma boa acuracidade de estoque é indispensável para que se saiba onde se encontram cada produto no estoque, exatamente na quantidade em que é apontado no sistema, evitando cortes de produtos durante o faturamento, devoluções fiscais por falta física, e a perda de vendas. Para efetuar a conferência da acuracidade do estoque, existem dois conceitos de inventários que podem ser praticados: o inventário cíclico e o inventário periódico. O inventário periódico pode ser realizado em tempos regulares, geralmente em períodos semestrais ou anuais no final do exercício fiscal, ou então a pedido dos acionistas da empresa, caso existe suspeita de furto/roubo, mudanças no processo produtivo ou então em algum momento em que possa existir interesse em uma nova parceria ou venda da companhia (Peinado e Graeml, 2007). Para a realização do inventário periódico, é preciso parar as operações por dois ou três dias e uma força tarefa de contagem é montada, gerando mais custos a empresa. Para organizar um inventário periódico, Peinado e Graeml, 2007 listam algumas atividades primordiais:

- Definição do inventário: data, quais itens a serem contados ou se será uma contagem geral, duração, coordenador ou responsável pela contagem e a forma de auditoria. Em geral, para estoques bem controlados é preciso de um a dois meses de preparação para a realização do mesmo.
- Formação das equipes de contagem: classificação dos funcionários mais experientes para realizar as contagens.
- Emissão e colocação das etiquetas de contagem: as etiquetas ajudam na identificação dos produtos. Em estoques automatizados, é comum o uso das etiquetas de códigos de barras e RFID.
- Formação da equipe de digitação: é formada pelos colaboradores que faram a comparação entre a primeira e segunda contagem, apontando as divergências para a realização de uma terceira contagem.
- Preparação e arrumação prévia do local: é preciso arrumar o estoque para realização da contagem, colocando os itens em seus devidos lugares a fim de prever confusões em quem irá realizar a contagem. Uma arrumação mal feita pode comprometer todo o resultado do inventário.
- Treinamento e orientação das equipes: importante informar as equipes sobre como funcionará a contagem do inventário, a função de cada um, explicar a arrumação e etc.
- Ponto de corte de entradas, saídas e da produção: é preciso congelar temporariamente todo o tipo de movimentação no estoque para não causar divergências no resultado final.

- A realização da contagem: após todos os preparativos, é chegado o momento para a efetivação da contagem do estoque.

O inventário cíclico consiste na contagem diária de frações do estoque. Esta prática procura diminuir a periodicidade do inventário periódico, evitando o congelamento das movimentações por dois ou três dias. Dividir o estoque por setores a serem contados diariamente, não só permite a identificação de possíveis erros imediatamente, como também torna os operadores do estoque especialistas pelo fato de estarem em contato direto com a mercadoria, aumenta-se a eficiência de seu serviço devido ao amplo conhecimento de seu meio de trabalho e a capacidade de resposta imediata a qualquer discrepância ou alteração, permitindo a empresa uma rápida tomada de decisão diante de qualquer ocorrência extraordinária

Com a prática constante de inventários cíclicos, é possível realizar manutenções tanto preventivas quanto corretivas, de acordo com Ritzman e Krajewski (2004), tal método possibilita chegar a números incríveis de acuracidade, podendo superar os 99%, tornando desnecessário o inventário geral, podendo evitar qualquer tipo de paralisação ou queda de produção da empresa.

De acordo com Rosseti et. Al. (2007), deve-se seguir 6 passos para realizar uma contagem cíclica com eficiência:

- Escolher os itens a serem contados
- Preparar o processo de contagem
- Realizar a contagem
- Recontar as divergências
- Identificar e registrar as causas das divergências

Uma das recomendações, é para que o gestor use como base a taxa de divergências para estabelecer a quantidade de itens a serem contados periodicamente, deste modo quanto maior a taxa de erros, maior será a contagem, assim a taxa de acuracidade se elevará proporcionalmente, ou seja quanto maior a quantidade de itens contados periodicamente maior será o nível de precisão do estoque.

Figura 1- Comparação entre os Inventários Cíclicos e Periódicos

INVENTÁRIO PERIÓDICO	INVENTÁRIO CÍCLICO
Custo concentrado de realização	Custo diluído de realização
Grandes ajustes de estoques de uma só vez, os ajustes podem ser comprometedores	Pequenos ajustes de estoques ao longo do ano, dificilmente comprometedores
Tendência a desorganizar o estoque, passado o inventário	Necessidade de manutenção contínua da organização dos estoques
Envolve pessoas de áreas não ligadas à administração dos estoques	O inventário é feito por pessoas ligadas à administração dos estoques
Não há necessidade de equipes permanentes de inventariantes	Necessidade de equipe permanente de inventariantes
Necessidade de interromper as atividades produtivas da empresa	Não há necessidade de interromper as atividades produtivas da empresa
Cultura por controle de estoques só é lembrada em épocas de inventário	A cultura por controle de estoques é lembrada todos os dias
Atribui o mesmo grau de importância na contagem para todos os itens	Atribui critérios diferenciados de contagem de acordo com a classificação ABC do item

Fonte: Peinado e Graeml, 2007

1.4 Operador Logístico

A decisão de optar por efetuar uma operação com uma equipe própria montada dentro da empresa ou de contratar um operador logístico impactará diretamente no serviço prestado ao cliente. Optar por um operador logístico integrado pode aumentar a eficiência ou até diminuir os custos da operação, porém em contrapartida distancia de certa forma o contato direto com o cliente, uma vez em que o operador logístico gerindo a operação assumirá o papel de contato direto com o cliente no meio da operação.

Este é um ponto interessante a se observar, porém, de certa forma o custo de treinar um empregado e elevar o nível de excelência na operação pode ter um alto custo e levar um certo tempo para chegar ao nível de um operador logístico que tem mão de obra especializada e mais bagagem profissional direta para tomada de decisões rápidas e soluções eficazes para possíveis eventualidades fora de planejamento ou previsibilidade.

De acordo com Fleury (2000, pag 134) um Operador Logístico (OL) é definido como “um fornecedor de serviços integrados, capaz de atender todas e quase todas as necessidades logísticas de seus clientes de forma integrada”, ou seja o OL é um fornecedor responsável por realizar atividades terceiras de movimentação interna, transporte ou atividades para agregação de valor, com o unico objetivo é promover uma redução de custos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho utilizasse de um estudo de caso realizado em um Centro de Distribuição de uma multinacional empresa de bebidas, na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Segundo Raupp e Beuren (2006) o estudo de caso é utilizado quando se quer aprofundar mais em um caso específico a respeito de um determinado assunto. Esse tipo de pesquisa é realizado de forma intensiva, onde os pesquisadores concentram todos os seus esforços em determinado objeto de estudos, a fim de conseguir resultados amplos e detalhados que podem ser de grande valia quando bem utilizados.

O estudo de caso apresentado neste trabalho, foi realizado no periodo de janeiro a setembro, acompanhando os inventarios realizados, a preparação para a realização dos mesmos e os planos de ação para melhorias e correção de erros.

3. ESTUDO DE CASO

3.1 A EMPRESA

A empresa estudada é responsável pela gestão de toda a cadeia de produtiva da linha nacional de bebidas sem gás, chás e energéticos de grande destaque no país. Presente no Brasil desde de 1941, possui uma vasta linha de produtos contendo sucos, bebidas mistas, néctares, isotônicos, chás secos, refrescos em pós, solúveis e prontos para o consumo imediato. Linhas que foram adquiridas com o passar dos anos, através de aquisições e Joint Venture o que a tornou líder no mercado de bebidas sem gás, chás e energético.

Hoje a empresa conta com uma fabrica localizada em Curitiba, e três centros de distribuição localizados em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Este ultimo atendendo as regiões norte e nordeste e toda a região do estado de São Paulo, responsável pelo maior faturamento da empresa e

objeto de estudo deste trabalho.

3.2 O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

O Centro de Distribuição localiza-se em um OL, que é responsável pela execução das atividades logísticas do estoque (separação, locação dos itens, controle de estoque, etc). Hoje a empresa possui uma célula de funcionarios dentro do OL, que realizam as atividades administrativas de entrada e saída sistematica, como gerenciamento de pedidos, entregas, processo de roteirização de cargas, faturamento de notas, etc. Com relação as atividades de estoque, é feito apenas as adequações sistematicas segundo é informado pelo OL (avarias, chegada de devoluções, etc) e a entrada e saída de mercadorias é feita através das notas emitidas pela propria empresa. Sejam notas emitidas pela unidade de São Paulo (unidade da qual se trata o estudo presente) ou então notas emitidas pela fabrica em Curitiba (notas de entrada de mercadorias). Por tratar de um gerenciamento terceiro, existe muitas divergências de informações entre o sistema da empresa e do OL. Sejam itens que não existem em um dos sistemas e existe no outro, desbloqueio e bloqueio de itens de forma indevida, avarias de movimentações não informadas, má gestão de devoluções entre outros casos que impactam diretamente nos inventarios realizados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O seguinte estudo foi realizado na unidade de São Paulo, alocada em um OL da região de Guarulhos. Dentro do período estudado, foram realizados três inventarios periodicos nos meses de fevereiro, maio e setembro. Os inventarios apresentaram um evolução progressiva, como apresentado na tabela abaixo

Tabela 1- Acuracidade do Estoque nos meses de Fevereiro, Maio e Setembro

FEVEREIRO	MAIO	SETEMBRO
89%	95%	99.9%

Fonte: Fornecido pela Empresa

Para o resultado no inventario do mês de fevereiro, a empresa apontou as seguintes justificativas: falha na conferência de devoluções pelo OL, que reportou as quantidades incorretas de volumes a dar entrada no sistema; estoque pulverizado, dificultando a contagem pela equipe. Observa-se que o principal causador das divergências de estoque, está baseado na falha durante o processo de conferência de devoluções. A fim de solucionar o problema, a empresa mudou alguns processos relacionado ao recebimento de devoluções no OL. O primeiro passo foi solicitar ao transportador que agendasse a entrega de devoluções através de um protocolo criado, onde é referenciado as notas e as quantidades a serem trazidas pelo transportador. Esse procedimento foi criado para que as devoluções parassem de chegar em horarios inapropriados (como no momento de expedição de mercadorias) e todas em um unico dia. O acumulo de serviços e volumes a serem conferidos e a cobrança pela agilidade podem prejudicar na hora de passar as informações de forma acurada. Assim, o agendamento de entrega de devolução foi inserido com o objetivo de controlar a quantidade de

devolução trazida por dia pelos transportadores, determinando não só uma data mas também o horário mais adequado para o recebimento das devoluções, de forma a não atrapalhar as demais atividades do OL. Outra medida tomada quanto as devoluções, foi solicitar ao OL que informasse o total de volumes recebidos, relatando faltas, avarias e sobras em até 24 horas da chegada da mercadoria, a fim de evitar que notas fiscais ficassem paradas por muito tempo e em algum momento, o rastreio da mesma ser perdido e suas notas extraviadas.

Outro motivo apresentado pelo insucesso do inventário foi a falta de organização na arrumação do inventário, onde os produtos ficavam muito distantes uns dos outros, misturados com produtos de outros clientes atendidos pelo OL e as devoluções encontravam-se misturadas com o *picking*, o que causou muitas confusões durante a contagem (foi necessário a realização de 130 terceiras contagens, o que representou 13% do estoque). Foi solicitado ao OL que agupasse o estoque em 100% e fosse criada uma área para que ficassem as devoluções até que essas tivessem seus status alterado para livre, ou seja, o produto estava novamente disponível para a venda.

Com base no que foi visto no tópico 1.3 deste documento, fez-se um comparativo do que foi realizado na empresa versus o recomendado.

Tabela 2- Comparativo entre o recomendado e o efetuado no inventário de Fevereiro

Recomendado	Efetuated
Definição do inventário	A data do inventário foi definida "em cima da hora"
Formação das equipes de contagem	Funcionários sem familiaridade com os produtos
Preparação e arrumação prévia do local	Arrumação pulverizada, produtos espalhados dentro do armazém
Ponto de corte de entradas, saídas e da produção	Só houve paralisação das saídas no dia do inventário, tendo operação normal nos dias anteriores

Fonte: Criado pelos autores

No inventário realizado no mês de Maio, vemos que as atitudes tomadas para resolver os problemas do estoque deram resultado, tendo sua acuracidade aumentada em 6% de um para o outro (um intervalo aproximado de três meses). Contudo, ainda foi presente problemas com as devoluções. Dessa vez a empresa alegou que as mesmas ficaram por muito tempo retidas por solicitação da equipe comercial a fim de evitar que as metas empresarias fossem prejudicadas (já que toda vez que uma devolução da entrada no sistema, é debitado dos valores já faturado naquele mês). O impedimento das entradas das devoluções e o seu lançamento tardio feito apenas com uma semana de antecedência do inventário, impactaram diretamente no resultado. Notas foram perdidas no caminho e caixas foram avariadas dentro do OL, o que gerou uma grande ajuste de inventário dentro da área de devolução. Novamente, foi necessário dar uma atenção especial as devoluções, negociando com a área comercial de forma a evitar que a entrada sistêmica impacte diretamente na meta mensal. Para isso, os responsáveis pelas entregas de mercadorias solicitaram a área comercial mais atenção dos vendedores nos pedidos colocados para evitar que erros saiam para a entrega nos clientes, dessa forma o volume de devolução diminui e conseqüentemente o impacto no valor faturado é menor (devoluções por motivos comerciais eram muito recorrentes, e o principal motivo de retorno de mercadorias). Já relacionando a área logística, uma ação tomada foi a dupla checagem dos itens na devolução,

conferindo semanalmente as devoluções armazenadas, a quantidade de avarias e a chegada das faltas existentes. Dessa forma, o número de informações incorretas diminuiu e se caso houver, é identificada antes que se perca o rastreio. A contagem cíclica do estoque (como é conhecida essa prática), foi estendida para o resto dos itens do armazém, baseado-se através na classificação ABC, onde conta-se primordialmente os itens caracterizados como "A".

No último inventário durante o tempo em que a empresa foi analisada, foi apresentada uma acuracidade de 99,9% do estoque físico em concordância com o estoque contábil. Novamente, a demora na entrada de devoluções, dessa vez por erro fiscal, quase impactou o resultado. As notas se perderam dentro do OL, gerando divergências no estoque. Durante as terceiras contagens (necessárias por conta das devoluções), as notas foram encontradas e não foi necessário realizar um grande ajuste, o que ocasionou o bom resultado. Os planos de ação para melhoria nos processos ainda focam nas devoluções, mantendo o que já era feito e acrescentando conferência fiscal enquanto as notas de devolução ainda estão em trânsito, evitando que fiquem paradas aguardando solução depois de recebidas.

5. CONCLUSÃO

A partir do que foi observado durante os nove meses em que se realizou este estudo de casos, evidencia-se que o setor de devolução é responsável pelo principal gargalo do estoque, dificultando o alcance de uma acuracidade de 100%.

Analisando todo o processo de gestão de estoque, é possível perceber que não existia um bom controle de estoque, tanto por parte da empresa quanto por parte do OL, que passava informações errôneas a serem atualizadas em sistema e perdia notas fiscais dentro de seu escritório administrativo. A principal ação tomada pela empresa dentre as iniciadas em todos os inventários, foi a inserção da prática da contagem cíclica do estoque a fim de efetuar uma checagem diária em itens pré-estabelecidos através do método de gestão de curva ABC. A contagem cíclica permitiu a empresa conferir se os itens de maior impacto estavam alinhados com o que se tinha registrado em sistema, e caso houvesse alguma divergência, a empresa poderia realizar uma investigação mais acurada e resolvê-la antes que impactasse o estoque. Tomando esse tipo de ação diariamente, a empresa conseguiu alcançar uma acuracidade de quase 100%, um grande avanço comparado ao seu primeiro inventário, aumentando 10,9% dentro do curto período em que este Estudo de Casos foi realizado.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus pelas boas obras que tem feito em nossas vidas, pois sem Ele nada podemos fazer.

Agradecemos a nossa família, pelo apoio, amor e carinho que tem demonstrado durante toda a nossa vida.

Agradecemos aos nossos mestres, com enfoque nos docentes de nossa grandiosa Fatec Guarulhos pelo conhecimento e empenho que demonstraram no decorrer desses três anos de nossa graduação.

Agradecemos aos nossos colegas de classe, e uns aos outros - autores deste trabalho, pelo companheirismo e amizade que desfrutamos durante a execução desta pesquisa e aulas ministradas. Choramos, rimos, não dormimos (acontece), saímos e vencemos. Obrigada Fatec Guarulhos, por nos

proporcionar três dos nossos melhores anos. É com já grande saudosismos que dizemos, até logo.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 2010.
- BEUREN, I. M. et. Al. **Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade. Teoria e Prática**. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2006.
- BERTAGLIA, Paulo Roberto. **Logística e gerenciamento da cadeia de Abastecimento**. São Paulo: Saraiva, 2003.
- BOWERSOX, D. J et al **Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- DESTRO, Iuri. **Inventário Geral X Inventário Cíclico**. 2014 Disponível em: <<http://www.logweb.com.br/artigo/inventario-geral-x-inventario-ciclico/>>. Acesso em 13/10/2018.
- FLEURY, P.F., FIGUEIREDO, K., WANKE, P. **Logística Empresarial: A Perspectivas Brasileira**. Coleção COPPEAD de Administração. São Paulo: Atlas, 2000.
- LIMA, Mauricio Pimenta. **Custos Logísticos na Economia Brasileira**. 2006 Disponível em: <http://www.coppead.ufrj.br/pt-br/upload/publicacoes/ArtLog_JAN_2006.pdf/>. Acesso em: 24/11/2014.
- PEINADO, J.; GRAEML, A. R. **Administração da Produção: operações industriais e de serviços**, Curitiba: UnicenP. 2007
- RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. **Administração da produção e operações**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
- ROSSETTI, M. D; COLLINS, T.; KURGUND, R. **Inventory cycle counting : a review**. The Proceedings of the 2001 Industrial Engineering Reserarch Conference, Dallas, Texas, 2001.